
**ПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИНАМИКА РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ
(*CLETHRIONOMYS GLAREOLUS* SCHREBER, 1780) В ХОДЕ
АНЕМОГЕННО-ПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ НА ОХРАНЯЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО УРАЛА
POPULATION DYNAMICS OF THE BANK VOLE (*CLETHRIONOMYS
GLAREOLUS* SCHREBER, 1780) DURING THE ANEMOGENIC-
PYROGENIC SUCCESSION IN THE RESERVE TERRITORY OF THE
MIDDLE URALS**

Л.Е. Лукьянова, Ю.В. Городилова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; lukyanova@ipae.uran.ru

Ключевые слова: рыжая полевка, обилие, популяционная динамика, заповедник, ветровал, пожар

Проблема динамичности процессов в популяциях разных видов животных является одной из центральных в популяционной экологии. Наиболее информативными в популяционной динамике являются обилие и пространственная структура населения, показатели, отражающие степень благополучия существования вида в природной среде, его биологический успех и приспособительную пластичность (Наумов, 1965; 1967; Шварц, 1967; 1972). Известно, что каждый вид отличается присущими ему особенностями популяционной динамики, которая складывается из внутривидовых (эндогенных) и внешних (экзогенных) составляющих. На основе взаимодействия этих факторов формируется тип динамики численности населения конкретного вида.

В течение многолетнего периода изучали популяционную динамику рыжей полевки (*Clethrionomys glareolus* Schreber, 1780) на территории Висимского заповедника (Свердловская область, Средний Урал) (рисунок). Многолетний период наблюдений включал сравнительный анализ динамики обилия вида на исследуемой заповедной территории до природных катастрофических нарушений, после нарушения ветровалом в 1995 г., после воздействия пожаром в 1998 г., повторного пирогенного нарушения в 2010 г., а также на разных стадиях анемогенно-пирогенной сукцессии лесных биоценозов (см. рисунок). Тестирование трендов значений обилия вида за весь наблюдаемый период в целом отражало их снижение.

Рисунок. Динамика обилия рыжей полевки на территории Висимского заповедника.

Анализ численности рыжей полевки на разных стадиях состояния лесных биоценозов показал, что до природных нарушений (1987–1994 гг.) наблюдалась стабильность в режиме цикличности популяционной динамики вида. На этой стадии наблюдали три полных трехлетних цикла (1987–1989 гг., 1990–1992 гг. и 1993–1995 гг.) с чередованием фаз: «депрессия», «рост», «пик». Подтверждением стабильности режима цикличности в популяционной динамике рыжей полевки до природных катастрофических нарушений является высокое значение индекса цикличности $S = 0.79$ (Henttonen et al., 1985). После воздействия ветровала на исследуемой нами территории на ранних и средних стадиях анемогенной сукцессии наблюдали общее снижение значений обилия населения *Clethrionomys glareolus*, что отражает особенности режима колебаний численности вида в нарушенной среде. Фаза «пика» в популяционной динамике рыжей полевки, совпавшая с годом воздействия ветровала (1995 г.), и предшествующая ей фаза «роста» численности оказались завершающими третий полный цикл с последовательным чередованием трех фаз. Затем произошел резкий «сбой» в цикличности обилия вида и переход одного режима популяционной динамики в другой, что правомерно рассматривать, как нарушение относительной стабильности процесса, наблюдаемого до катастрофического ветровала.

Доказательством изменения режима популяционной динамики рыжей полевки после катастрофического ветровала является укорочение циклов, наблюдаемых на ранних и средних стадиях посткатастрофической восстановительной сукцессии. Первый цикл на ранней стадии восстановления лесных биоценозов (1996–1997 гг.) оказался неполным, он состоял лишь из двух фаз: «депрессии» и «подъема», фаза «пика» отсутствовала. Следующий цикл, первая фаза которого (фаза «депрессии») совпала с годом воздействия первого пожара, имел ряд особенностей, отличающих его от предыдущего цикла. Депрессия численности, наблюдаемая в год первого пирогенного воздействия, отличалась затяжным характером, проявившийся на следующий год после пожара (1999 г.). В итоге вновь произошло нарушение режима

популяционной динамики рыжей полевки, которое, по нашему мнению, также обусловлено комплексным воздействием природных катастрофических факторов. Следует отметить особенности отклика вида на воздействие двух, отличающихся по времени возникновения пожаров (1998 и 2010 гг.) В год первого пожара в популяционной динамике рыжей полевки отмечена фаза «депрессии» численности, которая повторилась на следующий год после пирогенного нарушения. В год второго пожара (2010 г.) уровень численности вида соответствовал фазе «роста», вследствие этого в популяционной динамике *Clethrionomys glareolus* после повторного пирогенного воздействия «затянувшаяся депрессия» не отмечена. Относительным восстановлением цикличности в населении рыжей полевки можно считать периоды 2015–2018 гг. и 2019–2021 гг., характеризующиеся чередованием фаз «депрессия», «рост», «пик», но с существенно низкими значениями уровня обилия по сравнению с периодами до природных катастрофических нарушений.

Таким образом, на основе многолетних наблюдений можно сделать вывод о существенной роли внешних неблагоприятных факторов в формировании типа популяционной динамики рыжей полевки.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН (№122021000091-2).

DOI:10.5281/zenodo.17058612

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ У ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ *EISENIA FETIDA*, ЭКСПОНИРОВАННЫХ В ЗАГРЯЗНЁННОЙ ПРИ РАДИЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЧВЕ

BIOLOGICAL EFFECTS IN *EISENIA FETIDA* EARTHWORMS EXPOSED TO SOIL CONTAMINATED DURING RADIUM PRODUCTION

Т.А. Майстренко, А.В. Рыбак

ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия

Дождевые черви составляют значительную часть биомассы почвенной макрофауны и являются важнейшим компонентом сообществ многих наземных экосистем. Поэтому для оценки экологического состояния среды и влияния на организмы химических агентов широко используют чувствительных к неблагоприятным воздействиям представителей рода *Eisenia* [1, 2], а также в лабораторных тест-системах для оценки токсичности химических веществ [3, 4]. В настоящей работе определяли выживаемость, репродуктивную способность организмов и жизнеспособность целомочитов дождевых червей *E. fetida*, экспонированных в субстратах, содержащих загрязнённую металлами/металлоидами (ТМ) и радионуклидами (РН) почву.

Для экспериментов использовали почвенные субстраты К, С5, С10, С25 и С50, содержащие в составе 0, 5, 10, 25 и 50% загрязнённой ТМ и РН почвы с техногенно нарушенной территории и искусственную OECD смесь.

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156